

O VIADUTO, A GALERIA E A VIA EXPRESSA: VAZIO PLANEJADO COMO POTENCIALIDADE - O CASO DA GALERIA DOS ESTADOS EM BRASÍLIA

Amanda Mendes de Lima
Mestranda PPG FAU UnB
mendes.arqurb@gmail.com

RESUMO.

As críticas ao urbanismo moderno consolidaram um repertório analítico que, embora relevante, tende a homogeneizar experiências e obscurecer nuances importantes do projeto moderno. Autores como James Holston identificaram na racionalidade do planejamento, na rigidez do zoneamento e na separação funcional dos espaços as causas da fragmentação urbana e da falência simbólica de projetos como Brasília. Ao privilegiar a leitura das formas modernas como dispositivos de exclusão, essas abordagens fragilizam a percepção das ambivalências que atravessam o modernismo enquanto linguagem de projeto.

Diferentemente dessa chave exclusivamente crítica, é possível reconhecer nas mega infraestruturas modernas uma condição ambígua: ao mesmo tempo em que respondem à lógica da eficiência, conformam espacialidades abertas, porosas e não inteiramente programadas. Viadutos e eixos expressos não são apenas instrumentos funcionais, mas peças do desenho urbano que reconfiguram o solo e instauram espacialidades que ultrapassam a finalidade técnica.

No urbanismo moderno, o viaduto ocupa lugar emblemático: infraestrutura e forma urbana. Ao suspender a via, transforma o relevo e instaura zonas de sombra, atravessamentos e áreas abertas ao céu. Manfredo Tafuri reconhece que, embora a extrema funcionalização reduza a cidade a um artefato técnico, é dessa radicalidade que emergem frestas e interstícios. Vazios não programados tornam-se paisagens livres.

Diferente de outras passagens do Plano Piloto, o viaduto que abriga a Galeria dos Estados nasce rompendo com o anonimato das infraestruturas rodoviárias ao propor passagem aberta ao pedestre, gerando espaço urbano autônomo. Reportagem do Correio Braziliense de 1977 já retratava o local como ponto de encontro. Essa pré-configuração permitiu que o viaduto se tornasse lugar de travessia, encontro e permanência. A Galeria expressa a reinvenção ordinária dos espaços modernos, cuja potência reside na abertura ao uso e à experiência urbana.

Palavras-chave: Vazios Urbanos, Mega Infraestruturas, Ambivalência Urbana

1. INTRODUÇÃO

O urbanismo moderno é um movimento de planejamento urbano consolidado a partir da lógica de reorganização das cidades com base na funcionalidade. Apesar de avanços, esse urbanismo recebe críticas à racionalidade excessiva e ao determinismo espacial, que podem desconsiderar contextos históricos e culturais, gerar espaços mono funcionais e enfraquecer a vida cotidiana. Jane Jacobs, por exemplo, denunciou a destruição da vitalidade urbana causada pelo zoneamento funcional e grandes projetos viários, que esvaziaram as ruas e afastaram pedestres.

Embora fundamentais, essas críticas podem se tornar redutoras quando tratam todos os projetos como igualmente excludentes. Ao enfatizar apenas controle e segregação, essas leituras tendem a homogeneizar as experiências urbanas, obscurecendo a complexidade e a ambiguidade presentes nas cidades reais. O espaço urbano é dinâmico, sujeito a alterações e novos usos, revelando a vitalidade da vida urbana.

As mega infraestruturas, como viadutos, surgem para separar fluxos e garantir fluidez, mas geram espaços vazios não programados. No viaduto da Galeria dos Estados em Brasília, essa estrutura técnica se converte em gesto projetual, criando uma nova camada de paisagem e espacialidade que não se limita à passagem de veículos. O vazio permite travessia, permanência e apropriação. Kevin Lynch observa que a cidade "pode ser estável por algum tempo, por outro lado está sempre se modificando nos detalhes"².

Esta pesquisa discute a ambiguidade do urbanismo moderno, especificamente nos vazios viários, refletindo sobre seus usos como palco da ambivalência da linguagem projetual.

2. ENTRE O CONCRETO E O INESPERADO: AMBIVALÊNCIAS URBANAS DO MODERNISMO

O repertório crítico sobre o urbanismo moderno formou-se, sobretudo, a partir das décadas de 1960 e 1970, questionando o ideário de progresso e racionalidade que orientou a construção de cidades e grandes planos urbanos no século XX. Esse debate, no entanto, é marcado por tensões internas: enquanto denuncia efeitos excludentes e homogeneizantes, também revela, por contraste, o potencial criativo, de reinterpretação e inesperado das próprias estruturas modernistas.

O projeto modernista, segundo Manfredo Tafuri, ao pretender unir forma estética e transformação social, acaba inevitavelmente absorvido pelo sistema capitalista. O desenvolvimento e funcionamento como grandes aglomerados de pessoas viabilizam a reprodução das condições necessárias à continuidade do sistema capitalista², isso devido, a lógica de propriedade privada do solo, acumulação de bens e as relações de poder que envolvem a formação das cidades e de seus territórios.

A arquitetura moderna articula essa contradição estrutural, a utopia da cidade racional enfraquece quando o plano de converte em instrumento técnico. O que era imaginado como ruptura emancipada torna-se mecanismo de produção e gestão, reduzindo a cidade a um artefato funcional. A crítica de Tafuri não se limita a uma recusa nostálgica: ela revela como, justamente nessa subsunção, surgem contradições e brechas que escapam ao controle total. Esses intervalos permitem não apenas o inesperado, mas também reinterpretações contínuas do espaço urbano.

Essas reinterpretações estão relacionadas as pessoas e as relações sociais devendo ser consideradas para além das relações de produção do sistema capitalista, segundo Ana Fani Alessandri Carlos, é preciso “considerar de um lado o urbano como condição geral de realização do processo de reprodução do capital, e de outro, o produto deste processo, como fruto de contradições emergentes do conflito entre as necessidades do capital e as necessidades da sociedade como um todo”³. Ainda coloca, que a sociedade também produz o espaço e com isso passa a ter sob ele uma consciência.

Dentro dessas condições, a sociedade também produz o espaço e passa a ter dele uma determinada consciência. Refere-se ao fato de que os homens, ao produzirem seus bens materiais e se reproduzindo como espécie, produzem o espaço geográfico. Entretanto, dependendo do momento histórico o fazem de modo específico, diferenciado de acordo com o estágio de desenvolvimento das forças produtivas. O espaço passa a ser produzido em função do processo produtivo geral da sociedade. No capitalismo, as necessidades de reprodução do sistema fundado no capital vão estabelecer os rumos, objetivos e finalidades do processo geral de reprodução, no qual o espaço aparecerá como condição e meio, desvanecendo-se o fato de que também é produto.⁴

James Holston reforça a crítica ao urbanismo moderno ao analisar o caso da capital brasileira, Brasília. Para o autor, a rigidez do zoneamento, a separação funcional dos usos e a monumentalidade das escalas prometeram igualdade e cidadania, mas resultaram em segregação e fragmentação urbana. Holston afirma que as intenções modernistas geraram processos sociais que paradoxalmente subverteram seus próprios fundamentos, ilustrando como as promessas utópicas do projeto de Brasília foram, na vivência cotidiana, contraditas por práticas sociais não previstas. Ao destacar essas tensões, o autor amplia o entendimento sobre como projetos modernos são reapropriados.

É nesse horizonte teórico que se compreende a centralidade das mega infraestruturas como artifício do urbanismo moderno. Viadutos, eixos expressos, plataformas e redes de transporte não são apenas soluções técnicas para a circulação; são também gestos projetuais que moldam a paisagem e criam novas camadas de cidade. Elas reconfiguram o solo, impõem escalas inéditas e instauram espacialidades que vão além de sua função original, abrindo margem para reinterpretações múltiplas.

Retomando esse debate, o Viaduto apresenta-se como síntese dessas operações. Enquanto mega infraestrutura, garante a fluidez do tráfego e a separação entre veículos e pedestres. Mas sua presença não se esgota no desempenho técnico: suspender a via significa também esculpir o terreno, criar sombras, variações de nível e zonas de passagem. O ato de elevar o tráfego redesenha o espaço inferior, produzindo o que Tafuri chamaria de “espessura” urbana, uma nova camada que não estava totalmente prevista. Essa dimensão plástica e espacial aproxima o viaduto de uma peça de arquitetura, um gesto de projeto que interfere na paisagem com a força de um objeto autônomo, continuamente reinterpretado por quem o vivencia.

Daí derivam os vazios urbanos, conceito caro a diferentes leituras contemporâneas. Esses vazios podem ser entendidos como interstícios ou espaços não programados que surgem entre grandes infraestruturas, em áreas

de recuo ou em terrenos de transformação. No caso dos viadutos, o vazio é literal: o espaço sob a estrutura, sombreado e de difícil uso pré-definido. Muitas vezes visto como resíduo, ele se converte em potencialidade. Tafuri lembraria que a própria radicalidade funcional do modernismo abre essas brechas.

Ignasi de Solà-Morales nomeia esse tipo de vazio como *terrain vague*, sendo o *terrain* um solo urbano com limites definidos ou não, que apresenta a possibilidade de ser edificável e ainda possui grande potencial de aproveitamento; e o *vague* um sentido de libertação de alguma atividade e/ou função, sendo vago e vazio. Esses vazios podem representar, como observa Marc Augé, uma ausência de vivência humana que torna o local uma sobra sem identidade. Para ele, “se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico definirá um não lugar”⁵. A supermodernidade, afirma, é produtora de não lugares, espaços que não são em si antropológicos, mas que podem ser reinterpretados pelos usos sociais.

O vazio do viaduto, em particular, evidencia essa ambivalência. Por um lado, pode ser interpretado como subproduto de uma lógica que privilegia o automóvel e a velocidade, deixando áreas esquecidas no nível do solo. Por outro, oferece um campo de experimentação: abrigo para encontros, mercados informais, manifestações artísticas ou simplesmente paisagem aberta ao acaso. É um espaço que resiste à total programação, permitindo usos temporários e múltiplos, em contraste com a rigidez do plano que o gerou.

Assim, as mega infraestruturas do urbanismo moderno, ao mesmo tempo que materializam a racionalidade técnica, produzem novas camadas e espessuras urbanas. Elas criam volumes de sombra, passagens, plataformas e vazios que se tornam parte da cidade vivida. Essa “espessura” é mais do que um espaço físico: é um campo de ambiguidade entre intenção e apropriação, mas também de reinterpretação constante. O viaduto, enquanto mega infraestrutura, encarna essa ambivalência: artefato de controle e, simultaneamente, oportunidade para práticas imprevistas que desafiam a lógica do capital e reconstróem significados.

À luz dessas discussões, os vazios produzidos pelas mega infraestruturas revelam sua relevância como campos ativos de apropriação e reinterpretação urbana. Reconhecer esse duplo caráter não significa negar as críticas ao modernismo, seus impactos de segregação, monumentalidade excessiva ou dependência do automóvel, mas compreender que o próprio projeto que visava ordem absoluta abriu condições para outras urbanidades. Assim, mais do que resíduos espaciais, esses vazios tornam-se dispositivos que reabrem o modernismo para leituras contemporâneas.

Figura 2. Viaduto Central do Eixo Rodoviário – Galeria dos Estados em Brasília/DF. © João Magnus Pires, 2025.

O viaduto da Galeria dos Estados é exemplo das ambivalências urbanas típicas do modernismo: enquanto responde à lógica da eficiência e separação de fluxos, produz vazios e interstícios que se prestam à apropriação e à reinterpretação. Diferentemente de outras passagens subterrâneas, aqui o traçado curva-se em arco, permitindo a formação de um espaço contínuo em nível distinto, articulando circulação e permanência. Desde a concepção do projeto, a infraestrutura não é mero suporte técnico: é gesto projetual que molda a experiência urbana, abrindo possibilidades para usos inesperados.

Historicamente, a Galeria rapidamente se tornou referência social. O Correio Braziliense de 1977 descreve:

De repente o brasiliense, que na sua maioria, ainda sonha com o Rio de Janeiro, ganhou o seu calçadão. Não tem mar por perto, mas tem a mesma empolgação. O novo ponto de reunião noturna é embaixo do viaduto que passa por cima da Galeria dos Estados. Uma combinação de galeto com cervejaria, que está pegando bem. Ainda bem. ⁶

Esse registro revela que, desde o início, o espaço excede sua função de passagem, incorporando encontros, lazer e circulação cultural (Fig. 3).

Nosso calçadão

De repente o brasiliense, que na sua maioria, ainda sonha com o Rio de Janeiro, ganhou o seu calçadão. Não tem mar por perto, mas tem a mesma empolgação. O novo ponto de reunião noturna da cidade é embaixo do viaduto que passa por cima da galeria dos Estados. Uma combinação de galeto com cervejaria, que está pegando bem. Ainda bem.

Figura 3. Recorte do Jornal Correio Braziliense de 1977. © Correio Braziliense, recorte da autora.

Assim, o vazio gerado pelo viaduto funciona simultaneamente como resíduo e como oportunidade (Fig. 4), evidenciando o potencial de reinterpretação urbana que marca a vida cotidiana da Galeria.

Figura 4. Viaduto Central do Eixo Rodoviário – Galeria dos Estados em Brasília/DF. © João Magnus Pires, 2025.

A ambiguidade funcional do viaduto sustenta práticas diversas sem comprometer o projeto original. Embora destinado à mobilidade, abre-se para encontros, atividades temporárias e usos efêmeros. A experiência cotidiana demonstra que a monumentalidade moderna não impede novos modos de habitar; pelo contrário, favorece sua emergência.

O espaço inferior, não programado, poderia ser considerado resíduo do planejamento, mas transforma-se em campo de experimentação. As mega infraestruturas produzem camadas (Fig. 5), zonas de sombra e interstícios que alimentam a vitalidade urbana.

Figura 5. Galeria dos Estados em Brasília/DF. © João Magnus Pires, 2025.

Exemplos como os descritos pelo Correio Braziliense ilustram uma lógica mais ampla: a infraestrutura modernista organiza fluxos, mas também cria condições para reinterpretações contínuas, nas quais a cidade é reinventada pelos habitantes. O viaduto, com seus níveis distintos, oferece possibilidades de circulação e permanência que escapam à rigidez do plano.

A escala monumental do modernismo, ao impor ordem, produz também potenciais de uso plural. Ao elevar o tráfego e gerar vazios, o viaduto constrói cenários propícios a novas práticas sociais (Fig. 6). A reinterpretação urbana não se dá como ruptura do projeto, mas como desdobramento natural de sua ambivalência.

Figura 6. Viaduto Central do Eixo Rodoviário – Galeria dos Estados em Brasília/DF. © João Magnus Pires, 2025.

Assim, o Viaduto da Galeria demonstra que a cidade modernista não determina rigidamente seus usos; cria condições para práticas emergentes. Suas camadas, sombras e vazios sustentam múltiplas apropriações, tornando-o espaço vivo e dinâmico. A Galeria dos Estados evidencia a capacidade do urbanismo moderno de produzir ambientes ambivalentes e reinterpretáveis, espaços onde ordem e improviso coexistem, e onde a cidade é continuamente ressignificada pelos que a vivenciam (Fig. 7 e 8).

Figura 7. Viaduto Central do Eixo Rodoviário – Galeria dos Estados em Brasília/DF. © João Magnus Pires, 2025.

Figura 8. 17ª Motim Feira Colaborativa de Arte Impressa no Baixo do Viaduto Central do Eixo Rodoviário – Galeria dos Estados em Brasília/DF. © Radar Digital Brasília, 2025.

4. CONCLUSÃO

A análise da Galeria dos Estados demonstra que reinterpretações do urbanismo moderno são não apenas possíveis, mas necessárias para ampliar o repertório historiográfico que ainda hoje orienta leituras sobre a experiência moderna no Brasil. O caso evidencia que, para além da narrativa consolidada que associa o modernismo a rigidez, exclusão e determinismo, há camadas de ambivalência e potência inscritas nas próprias infraestruturas que compõem o Plano Piloto. O Viaduto da Galeria dos Estados, quando revisitado à luz de suas práticas cotidianas e de suas múltiplas camadas espaciais, revela-se um artefato capaz de articular técnica e gesto, controle e abertura, planejamento e reinvenção.

Essa reinterpretação depende, em grande medida, do retorno às fontes. A exemplo da reportagem mencionada do Correio Braziliense, permite observar como o espaço foi vivenciado desde sua inauguração, mostrando que, mesmo antes de consolidadas as leituras críticas sobre a monumentalidade do Plano Piloto, a Galeria já era reconhecida como lugar de encontro, permanência e sociabilidade. O uso dessas fontes se alinha as revisões historiográficas que rompem com a leitura hegemônica e que escapam ao campo modernista tradicionalmente estabelecido.

A ambivalência do viaduto demonstra que o modernismo não se reduz ao controle técnico ou à monumentalidade abstrata: ele também produz condições espaciais férteis, capazes de sustentar reinterpretações contínuas. A Galeria exemplifica, portanto, aquilo que ainda podemos aprender com o urbanismo moderno, inclusive no plano metodológico: ler infraestruturas como arquivos, capazes de registrar usos, conflitos e ressignificações ao longo do tempo.

No campo dos vazios, a contribuição se torna ainda mais evidente: reconhecer o vazio do viaduto como potencial aproxima o artigo de interpretações que defendem o sentido social desses espaços aparentemente "ociosos". O baixio do Viaduto da Galeria confirma essa leitura ao demonstrar que o vazio não programado pode operar como território articulador de urbanidades imprevistas e campo legítimo do "direito ao vazio", entendido como possibilidade de usos não determinados previamente. Essa perspectiva desloca a compreensão tradicional sobre os espaços não construídos do Plano Piloto e contribui para uma leitura contemporânea de suas espacialidades.

Quanto aos desdobramentos, o estudo aponta reflexões: a relevância de incorporar essas reinterpretações nas políticas urbanas de reconhecimento e o potencial de reinscrições contemporâneas que valorizem a ambiguidade como componente constitutivo da própria ideia de cidade moderna. Por fim, reafirma-se que visitar o modernismo implica reconhecer sua diversidade, sua incompletude e sua capacidade de gerar novas leituras.

NOTAS E CITAÇÕES

1. Correio Braziliense, Nosso Calçadão (Brasília, Edição 05347, 1977)
2. Kevin Lynch, A Imagem da Cidade (São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011), p. 2.
3. Ana Fani Alessandri Carlos, A (re)produção do espaço urbano (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994), p. 14.

4. Ana Fani Alessandri Carlos, *A (re)produção do espaço urbano* (São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994), p. 22.
5. Marc Augé, *Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade* trad. Maria Lúcia Pereira (Campinas: Papirus, 1994), p. 73.
6. *Correio Braziliense, Nosso Calçadão* (Brasília, Edição 05347, 1977)

REFERÊNCIAS

- Carlos, Ana Fani Alessandri. *A (re)produção do espaço urbano*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994.
- Holston, James. *A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
- Jacobs, Jane. *Morte e Vida de Grandes Cidades*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.
- Lassance, Guilherme; Saboia, Luciana; Pescatori, Carolina. *Cidade pós-compacta: estratégias de projeto a partir de Brasília*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2021.
- Lynch, Kevin. *A Imagem da Cidade*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.
- Saboia, Luciana. "O vazio moderno e a luta por reconhecimento: (re)configurações da Esplanada dos Ministérios em Brasília." Em *Arquitetura, Estética e Cidade: questões da modernidade*, editado por José Manoel Morales Sánchez, 222-234. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2014.
- Solá-Morales, Ignasi de. "Terrain Vague." Em *Territórios*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- Tafuri, Manfredo. *Projeto e utopia: Arquitetura e desenvolvimento capitalista*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

BIOGRAFIA

Amanda Mendes de Lima é arquiteta, urbanista e multiartista, nascida em Curitiba/PR, onde iniciou sua trajetória acadêmica. Atualmente reside em Brasília/DF e cursa o mestrado no PPG FAU UnB, na linha de pesquisa Paisagem, Projeto e Planejamento. Foi redatora de uma plataforma cultural que pesquisa os aspectos arquitetônicos e urbanos curitibanos. Além de arquiteta e urbanista é articuladora política, tendo participado do desenvolvimento de políticas públicas no legislativo brasileiro. Sua área de pesquisa e atuação gira em torno de temáticas referentes ao planejamento urbano, aos recortes de raça, gênero e classe, e à arte urbana.